

COORDINADORES:

Ileana Greca Dufranc
Eva M. García Terceño
Radu Bogdan Toma
Jairo Ortiz Revilla

31 ENCUENTROS INTERNACIONALES DE DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES. "HACIA UNA EDUCACIÓN CIENTÍFICA ALINEADA CON LA AGENDA 2030"

UNIVERSIDAD
DE BURGOS

La evaluación de la calidad de una SEA dentro del paradigma IBD: criterios, instrumentos y resultados

Èlia Tena, Digna Couso

Dep. Didàctic de la matemàtica i les Ciències experimentals. Universitat Autònoma de Barcelona. elia.tena@uab.cat y digna.couso@uab.cat

RESUMEN: Diferentes autores destacan la importancia de establecer marcos de evaluación consensuados para evaluar iterativamente la calidad de las SEAs dentro del paradigma IBD. A pesar de ello, son escasas las investigaciones que se centran en los criterios e instrumentos utilizadas en estas evaluaciones y su impacto en la toma de decisiones. Esta presentación expone cómo se ha llevado a cabo la evaluación y mejora continua de una SEA sobre contaminación atmosférica en educación primaria a partir de la aplicación de un marco de evaluación (Tena & Couso, 2023). En esta se relacionan los criterios e instrumentos empleados, así como los cambios realizados en los prototipos basados en los resultados. Los resultados evidencian que la selección de instrumentos varía en función de la dimensión y criterio de evaluación y su naturaleza. En este sentido, subraya la existencia de una jerarquía lógica en la aplicación de los criterios. Por último, el uso de criterios e instrumentos diferentes han permitido obtener resultados de evaluación de la calidad a diferentes niveles que han implicado cambios de naturaleza distinta para la mejora de la calidad de los distintos prototipos de SEA.

PALABRAS CLAVE: evaluación de la calidad, instrumentos de investigación, Investigación Basada en el Diseño, SEAs

ABSTRACT: Different authors emphasize the importance of establishing consensus evaluation frameworks for iteratively assessing the quality of TLSs within the DBR paradigm. Despite this, research focusing on the criteria and instruments used in these evaluations and their impact on decision-making is limited. This presentation outlines how the evaluation and continuous improvement of an TLS on atmospheric pollution for primary education was conducted using an evaluation framework (Tena & Couso, 2023). It details the criteria and instruments used, as well as the adjustments made to the prototypes based on the findings. The results show that the selection of instruments changes depending on the evaluation dimension and criterion and their nature. Moreover, a logical hierarchy in the application of criteria is highlighted. Lastly, the use of different criteria and instruments has yielded evaluation results at various levels, leading to diverse changes for improving the quality of the TLS prototypes.

KEYWORDS: quality assessment, research instruments, Design Based Research, TLS.

INTRODUCCIÓN: LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS SEAS EN EL PARADIGMA IBD

En las últimas décadas ha crecido la relevancia que se le otorga a las investigaciones basada en el diseño (IBD) en nuestro área (Guisasola y Oliva, 2020; Méheut y Psillos, 2004). Dentro de este paradigma, la evaluación sistemática de la calidad de las secuencias de enseñanza y aprendizaje (SEAs) (y otro tipo de diseños didácticos) ha sido identificada como un aspecto clave con una doble finalidad. Por un lado, la identificación los

problemas de las SEAs (tanto en su diseño como en su implementación) y la incorporación de cambios para su mejora iterativa (Hernández Rodríguez, 2018; Nieveen y Folmer, 2013; van den Akker, 1999). Y, por otro lado, la generación y/o validación de conocimientos sobre las características de las SEAs así como del propio proceso de evaluación (Guisasola et al., 2019; Nieveen y Folmer, 2013)

La relevancia otorgada a la evaluación contrasta con el escaso número de investigaciones donde se detalle de manera precisa tanto qué criterios de evaluación y realización se han usado para garantizar la calidad de las SEAs, como qué instrumentos se han empleado para la recogida y análisis de cada uno de los criterios (Guisasola et al., 2019; Hernández Rodríguez, 2018; Nieveen y Folmer, 2013). Además, en aquellas investigaciones donde se profundiza en la evaluación, se han observado cuatro desafíos en relación con la evaluación: la ambigüedad en la definición de “calidad” (van den Akker, 1999), la falta de criterios de evaluación útiles para la mejora iterativa de la calidad que trasciendan la evaluación de la eficacia (Nieveen y Folmer, 2013); la ausencia de instrumentos de evaluación robustos y rigurosos que vayan más allá de las intuiciones de los participantes (Hernández Rodríguez, 2018; McDermott, 2001); y la desconexión existen entre los resultados obtenidos de la evaluación y el proceso de toma de decisiones (Guisasola et al., 2017, 2019; Juuti et al., 2016).

Por todo ello, diferentes autores han manifestado la necesidad de establecer marcos comunes para la evaluación de la calidad de las SEAs dentro del paradigma IBD que proporcionen a investigadores y docentes orientaciones claras y plausibles sobre qué y cómo evaluar (Guisasola et al., 2019; Hernández Rodríguez, 2018; McDermott, 2001). A su misma vez, estas propuestas de marcos de evaluación deberían permitir y promover las investigaciones profundas sobre la evaluación.

OBJETIVOS

La comunicación que se presenta tiene un doble objetivo, en primer lugar (O1), identificar qué criterios e instrumentos se han usado para la evaluación para la calidad de una SEA sobre la temática de la contaminación atmosférica para educación; y, en segundo lugar (O2), analizar cómo los resultados de la evaluación se han ido traduciendo en cambios en las diferentes versiones de la SEA.

METODOLOGÍA

Este estudio se ha llevado a cabo en el marco de diversos proyectos de investigación entre los años 2018-2022 que tenían entre sus objetivos el diseño de SEAs sobre la temática de la contaminación atmosférica para alumnado de 5º y 6º curso de primaria. Como parte de los proyectos se han diseñado, implementado con más de 1.000 alumnos/as, evaluado y refinado iterativamente un total de 4 prototipos consecutivos de SEA. Para ello se ha contado con la colaboración de investigadores en didáctica de las ciencias, epidemiología ambiental y docentes de primaria. Los 4 prototipos de la SEA han sido publicados en abierto.

Para la evaluación de la calidad de cada uno de los prototipos anteriores se ha usado un marco teórico y metodológico especialmente pensado para el análisis de la calidad de las SEAs desde un paradigma IBD (Tena y Couso, 2023 basado en Hernández Rodríguez, 2018; Millar et al., 2002; Nieveen y Folmer, 2013; van den Akker, 1999) (Figura 1).

Figura 4. Propuesta de marco operativo para la evaluación de SEAs desde el paradigma IBD. En tono gris se identifican los elementos y prácticas clave de una SEA en la práctica. En color amarillo y en el lateral derecho se identifican los criterios relacionados con la validez, en rosa y en la parte inferior la utilidad y en azul a la derecha la confiabilidad. Las flechas grises muestran la recursividad entre los distintos elementos

De acuerdo con este marco, el análisis de la calidad se basa en la evaluación de tres dimensiones: la validez (que analiza hasta qué punto el diseño planteado es coherente y se basa en el conocimiento actual); la utilidad (que analiza hasta qué punto el diseño y la implementación permiten obtener resultados y herramientas provechosas); y la confiabilidad (que analiza hasta qué punto se puede confiar en el diseño planteado porque la implementación es fidedigna a lo diseñado, los resultados de aprendizaje son los esperados y se refuerzan empíricamente los principios de diseño).

Cada una de las tres dimensiones se concreta en diversos criterios evaluables (cada una de las flechas de colores en la figura 1) que establecen relaciones entre los elementos y prácticas clave de las SEAs en el paradigma IBD (rectángulos en gris en la figura 1). Así, por ejemplo, la calidad en términos de validez de una SEA se evalúa a partir del análisis de los criterios de coherencia interna (que indica hasta qué punto el material educativo permite lograr los objetivos de aprendizaje que persigue al menos de forma teórica) y la coherencia externa (que indica hasta qué punto el diseño de la SEA se basa en el conocimiento actual).

Teniendo en cuenta el marco de evaluación anterior, tras cada una de las interacciones y también al final de todo el proceso se hizo un análisis retrospectivo de las evidencias generadas incluyendo notas de las reuniones del equipo investigador, actividades del alumnado, grabaciones audiovisuales, etc. así como de los resultados obtenidos en cada caso y la toma de decisiones derivada.

RESULTADOS

Criterios e instrumentos usados para la evaluación de la calidad en términos de validez, utilidad y confiabilidad

El análisis retrospectivo de los distintos materiales nos permitió identificar en primer lugar qué instrumentos resultaron especialmente apropiados para la evaluación de la

calidad de cada uno de los criterios y dimensiones del marco. Los resultados obtenidos se han recogido en la tabla 1.

Tabla 1. Resumen de los instrumentos utilizados, su relación con las dimensiones y criterios del marco de evaluación y el principal prototipo de la SEA en qué se han evaluado

Criterio	Elementos/prácticas que relaciona	Instrumentos	Principal prototipo donde se ha evaluado
Evaluación de la VALIDEZ de la SEA			
Coherencia interna	Objetivos de aprendizaje y Material Educativo diseñado	-SEA incluyendo material del alumnado y material docente -Notas de las reuniones del equipo diseñador	1
Coherencia externa	Principios de diseño y diseño (objetivos y materiales educativos)	-Notas de la evaluación de realizada por los diferentes diseñadores (docentes, investigadores/as en didáctica e investigadores en epidemiología ambiental) -Notas de las reuniones del equipo diseñador	1 y 2
Evaluación de la UTILIDAD de la SEA			
Practicidad	Implementación de la SEA y resultados de aprendizaje	-Cuestionarios Pre y Post del alumnado y docentes participantes -Notas de las observaciones realizadas durante la implementación y las impresiones informales de los participantes	2 y 3
Productividad	Herramientas didácticas y resultados de aprendizaje	-Cuestionarios de los docentes participantes implementadores i de docentes no participantes -Producciones del alumnado	3
Evaluación de la CONFIABILIDAD de la SEA			
Eficacia nivel 1 o del diseño	Implementación de la SEA y materiales educativos diseñados	-Video y audio grabaciones de la implementación de la SEA -Notas de la observación participante y no participante durante la implementación de la SEA	3 y 4
Eficacia nivel 2 o de los resultados	Objetivos y resultados de aprendizaje	-Actividades de la SEA que ha hecho el alumnado -Notas de la observación participante y no participante durante la implementación de la SEA -Grabaciones audiovisuales de la implementación	3 y 4
Eficacia nivel 3 o de las teorías	Principios de diseño y resultados de aprendizaje	-Actividades de la SEA que ha hecho el alumnado -Notas de la observación participante y no participante durante la implementación de la SEA -Grabaciones audiovisuales de la implementación	3 y 4

De acuerdo con la figura anterior, se han observado diferencias en relación con el tipo de instrumentos que han resultado más adecuados para la evaluación de la calidad de cada uno de los criterios del marco. Así, para los criterios de coherencia interna y externa (dimensión de validez) los instrumentos usados y los análisis realizados son esencialmente de documentos como, por ejemplo, las guías didácticas diseñadas, el material del alumnado o las notas de los investigadores durante las reuniones de diseño. En cambio, para la evaluación de la eficacia nivel 1, 2 y 3 (dimensión de confiabilidad) el tipo de instrumentos usados es más diverso incluyendo grabaciones de la implementación, notas de las observaciones y documentos actividades de la SEA usados por el alumnado. Esta diferencia en la tipología de instrumentos es coherente con los distintos objetivos de evaluación de cada criterio y también con propuestas de instrumentos y criterios de evaluación de otros autores como Nieveen y Folmer (2013).

El análisis retrospectivo también ha subrayado diferencias en el prototipo en que se ha evaluado mayoritariamente cada uno de los criterios. En este sentido, tal como se observa en la figura, mientras la validez ha sido principalmente evaluada en los prototipos iniciales (prototipos 1 y 2), la utilidad se ha evaluado en los prototipos 2 y 3 y la eficacia en los prototipos finales (prototipos 3 y 4). Este hecho apoya la existencia de una jerarquía lógica entre la evaluación de la calidad y las distintas fases del proceso de diseño también identificada en propuestas anteriores (Plom y Nieveen, 2013; Romero-Ariza, 2014).

Relación entre los resultados de la evaluación y los cambios en la SEA.

Además, el análisis retrospectivo realizado sobre el uso del marco nos ha permitido, observar y explicitar las relaciones entre los criterios evaluados, los resultados obtenidos y la toma de decisiones respecto de la SEA.

A modo de ejemplo de ello, el análisis en términos de la coherencia teórica (hasta qué punto la SEA se basa en los principios de diseño) de uno de los andamiajes de la SEA propuestos en el prototipo 1 (una plantilla para ayudar al alumnado a realizar investigaciones -Tena & Couso, 2020-), puso de manifiesto la necesidad de incorporar un mejor andamiaje cognitivo (De Joolingen y Zacharia, 2009). Ello nos llevó a replantear el andamiaje propuesto incluyendo una mayor estructuración de las fases clave para el diseño de una investigación (p.ej. la identificación de las preguntas clave o la predicción y su justificación antes de la experimentación) incluyendo también preguntas clave (p.ej. ¿qué quiero investigar?, ¿cómo recogeré la muestra?, etc.). Más adelante, en el prototipo 2, el análisis del andamiaje en términos de su productividad (hasta que punto el diseño incorporaba herramientas provechosas y aplicable en otros contextos educativos en términos de los resultados de aprendizaje) subrayó que en algunos casos las preguntas incorporadas dificultaban el progreso de algunos grupos al no adecuarse a sus necesidades, mientras que en otros casos estas resultaban de gran utilidad. Este hecho nos llevó a mantener las preguntas, pero a situarlas en la parte superior eliminándolas del “espacio de respuesta” lo que disminuyó la percepción del alumnado de que estas eran prescriptivas.

CONSIDERACIONES FINALES

La importancia que el paradigma IBD ha otorgado al diseño de SEAs de manera iterativa basándose en los resultados obtenidos ha puesto sobre la mesa la necesidad de discutir y consensuar marcos que permitan evaluar y mejorar progresivamente la calidad de estos diseños (Guisasola et al., 2019). En este sentido, la comunicación busca mostrar cómo la aplicación de un marco de evaluación publicado (Tena y Couso, 2023) ha sido útil para el análisis de la calidad de una SEA sobre contaminación atmosférica para educación primaria, haciendo especial énfasis en aspectos como: qué instrumentos se han usado, en qué momento y para qué criterio, qué relación existe entre los resultados y la toma de decisiones.

Los resultados obtenidos a partir de un análisis retrospectivo de la evaluación realizada nos han permitido, en primer lugar, identificar la necesidad de usar instrumentos diversos para la evaluación de las distintas dimensiones y criterios de calidad de la SEA. En este sentido, y siguiendo la línea de investigaciones anteriores, los resultados apuntan que pese a la diversidad de instrumentos existe una cierta relación tanto entre el criterio de evolución y el tipo de instrumentos usados, como entre el criterio de evaluación y el prototipo dónde se evalúa (Plomp y Nieveen, 2013; Romero-Ariza, 2014).

Por otro lado, el análisis realizado también ha permitido mostrar de qué manera, el análisis consciente de las SEAs a partir de distintas dimensiones y criterios de calidad puede promover distintos cambios en estas así como hacer más visible la relación existente entre los resultados obtenidos y la toma de decisiones.

A pesar de considerar que esta comunicación puede contribuir al diálogo académico sobre evaluación de la calidad de las SEAs dentro del paradigma IBD y especialmente a la discusión entorno de marcos comunes de evaluación, somos conscientes de la necesidad de seguir reflexionando y usando el marco anterior para la evaluación de más y distintas SEAs. Por ello, en la actualidad se está trabajando en el uso explícito del marco de evaluación para la evaluación consciente y la toma de decisiones no solo respecto a la

SEA sino también respecto a los instrumentos de recogida de evidencias, análisis y momentos de evaluación de cada uno de los criterios.

AGRADECIMIENTOS

Esta investigación se ha desarrollado en el marco de los proyectos MULTIPLIERS (GA101006255) financiado por el programa H2020 y PID2022-138166NB-C22b financiado por el por el Ministerio de Ciencia e Innovación (Gobierno de España). Cuenta con el apoyo del grupo de investigación SGR ACELEC ref.2021 SGR 00647 (Generalitat de Catalunya)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- De Joolingen, W. R., & Zacharia, Z. C. (2009). Developments in inquiry learning. In *Technology-Enhanced Learning: Principles and Products* (pp. 1–323).
- Guisasola, J., & Oliva, J. M. (2020). Nueva sección especial de REurEDC sobre investigación basada en el diseño de secuencias de enseñanza-aprendizaje. *Revista Eureka*, 13(3), 617–627. <https://doi.org/10.25267/Rev>
- Guisasola, J., Zuza, K., Ametller, J., & Gutierrez-Berraondo, J. (2019). Una propuesta de diseño, evaluación y rediseño de secuencias de enseñanza- aprendizaje en Física introductoria. *UTE, Monogràfic*, 109–122.
- Hernández Rodríguez, M. I. (2018). Com a docents de ciències, avaluem la nostra pràctica? *Revista Ciències*, 36(36), 20. <https://doi.org/10.5565/rev/ciencies.397>
- Juuti, K., Lavonen, J., & Meisalo, V. (2016). Pragmatic Design-Based Research- Designing as a shared activity of teachers and researchers. In D. Psillos & P. Kariotoglou (Eds.), *Iterative Design of Teaching-Learning Sequences: Introducing the Science of Materials in European Schools* (Springer, pp. 35–46). <https://doi.org/10.1007/978-94-007-7808-5>
- McDermott, L. C. (2001). Oersted Medal Lecture 2001: “Physics Education Research— The Key to Student Learning.” *American Journal of Physics*, 69(11), 1127–1137.
- Méheut, M., & Psillos, D. (2004). Teaching-learning sequences: Aims and tools for science education research. *International Journal of Science Education*, 26(5), 515–535.
- Millar, R., Tiberghien, A., & Maréchal, J.-F. (2002). Varieties of Labwork: A Way of Profiling Labwork Tasks. In *Teaching and Learning in the Science Laboratory* (pp. 9–20).
- Nieveen, N., & Folmer, E. (2013). Formative evaluation in educational design research. In *Educational Design Research. Part A: An introduction* (pp. 152–169).
- Plomp, T., & Nieveen, N. (2013). Educational Design Research. In *Educational Design*
- Romero-Ariza, M. (2014). Uniendo investigación, política y práctica educativas: DBR, desafíos y oportunidades. *Magis*, 7(14), 159–176. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.M7-14.UIPP>
- Tena, È., & Couso, D. (2020). ¿Cómo ayudar al alumnado a investigar en ciencias? *Aula de Innovación Educativa*, 298(Octubre), 15–20.
- Tena, È., & Couso, D. (2023). ¿Cómo sé que mi secuencia didáctica es de calidad? Propuesta de un marco de evaluación desde la perspectiva de la Investigación Basada en el Diseño. *Eureka*, 20.
- van den Akker, J. (1999). Principles and Methods of Development Research. *Design Approaches and Tools in Education and Training*, 1–14.

ISBN 978-84-18465-90-1

9 788418 465901

**UNIVERSIDAD
DE BURGOS**

**Servicio de Publicaciones e
Imagen Institucional**